

АБДУРАҲМОН ЖОМИЙ ТАЛҚИНИДА АРАБ ТИЛИДАГИ ЁРДАМЧИ СЎЗ ТУРКУМЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИ

Жўраева Мадина Абдужалиловна

Тошкент давлат шарқшунослик университети

Мумтоз филология ва адабий манбашунослик

кафедраси ўқитувчиси (PhD) Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация: Ушбу мақола Абдурахмон Жомийнинг «Ал-Фавоиду-з-Зиёийа» асаридаги ҳарф яъни ёрдамчи сўз туркуми ҳақида бўлиб, Жомийнинг ушбу туркум ҳақидаги ўзига хос илмий қарашлари ва ёндашувлари баён этилган.

Калит сўзлар: ҳарф, олд кўмакчилар, ёрдамчи сўзлар, араб тили, феъл.

«Ал-Фавоиду-з-Зиёийа» асарида Жомий ҳарф - ёрдамчи сўз туркумига куйидагича таъриф берган: الحرف ما دل على معنى فى غيره و من ثَمَّة احتاج فى جُزئِيَّتِهِ الى اسم نحو من البصرة أو فعل كذلك نحو قد ضرب.¹

- «Ёрдамчи сўзлар бошқа бир сўзда маънога эга бўлади. Шу сабабли, жумланинг бир бўлаги бўлиши учун исм ва феълга муҳтождир. Масалан: (исмнинг ёнида келади) من البصرة – «Басрадан» ёки феълнинг ёнида келади, масалан: قد ضرب – «урган эди» каби.

Араб тилшунослигида мустақил мазмунга эга бўлмаган, лекин исм ёки феъл сўз туркумидаги сўзларга таъсир қилиб, уларнинг маъносини аниқлаштириб келадиган ёрдамчи сўзлар «ҳарф» дейилади. Ёрдамчи сўзларга боғловчи, юклама ва олд кўмакчи кабилар киради.

«Ал-Фавоиду-з-Зиёийа» асарида Жомий «ҳарф» туркумини ҳам исм ва феъл туркумлари каби алоҳида ажратиб, битта бобда шарҳлайди. «Ҳарф» бобининг биринчи фаслида حروف الجر - «Предлоглар» мавзуси баён этилган

¹(FZ.239a).

бўлиб, мазкур бўлимда сўзларни қаратқич келишигида бошқарувчи предлоглар, яъни олд кўмакчилар шарҳланади.

«Ал-Фавоиду-з-Зиёийа» асарида Ибн Ҳожибнинг олд кўмакчиларга берган қуйидаги таърифи келтирилган: "حُرُوفُ الْجَرِّ مَا وُضِعَ لِلْإِفْضَاءِ بِفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى مَا يَلِيهِ وَ هِيَ مِنْ، وَ إِلَى وَ حَتَّى وَ فِي وَ الْبَاءُ وَ اللَّامُ وَ رُبُّ وَ وَاوَاهَا وَ وَاوِ الْقَسَمِ وَ تَأْوُهُ وَ عَنُّ وَ عَلَى وَ الْكَافُ وَ هِيَ مِنْ، وَ إِلَى وَ حَتَّى وَ فِي وَ الْبَاءُ وَ اللَّامُ وَ رُبُّ وَ وَاوَاهَا وَ وَاوِ الْقَسَمِ وَ تَأْوُهُ وَ عَنُّ وَ عَلَى وَ الْكَافُ وَ مُذُّ وَ مُنْذُ وَ خَلَا وَ عَدَا وَ حَاشَا² مِنْ، وَ إِلَى وَ حَتَّى وَ فِي وَ الْبَاءُ وَ اللَّامُ وَ رُبُّ وَ وَاوَاهَا وَ وَاوِ الْقَسَمِ وَ تَأْوُهُ وَ عَنُّ وَ عَلَى وَ الْكَافُ وَ مُذُّ وَ مُنْذُ وَ خَلَا وَ عَدَا وَ حَاشَا.

Жомий мазкур жумлани қуйидагича шарҳлаган: "حُرُوفُ الْجَرِّ مَا وُضِعَ لِلْإِفْضَاءِ بِفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ" аё айвале "ау мَعْنَاهُ" аё маънаى الفعل و هو كل شىئ استنبط منه معنى الفعل كأسمى الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و المصدر و الظرف و الجار و المجرور و غير ذلك "الى ما يليه" سواء كان اسما صريحا، مثل مررت بزيد و أنا مارّ بزيد و سميت هذه الحروف حروف الاضافة ايضا لانها تضيف الفعل او معناه الى ما يليه و حروف الجر لانها تجر معانى الافعال الى ما يليه او لان اثرها فيما يليه الجر " و هى" аё حروف الجر مِنْ، وَ إِلَى وَ حَتَّى وَ فِي وَ الْبَاءُ وَ اللَّامُ وَ رُبُّ وَ وَاوَاهَا وَ وَاوِ الْقَسَمِ وَ تَأْوُهُ وَ عَنُّ وَ عَلَى وَ الْكَافُ وَ مُذُّ وَ مُنْذُ وَ خَلَا وَ عَدَا وَ حَاشَا"³ «Олд кўмакчилар дегани феълнинг ёки феъл маъносини ўзининг ёнида келган нарсага боғлашдир. «Феъл ёки феълнинг маънолари» дейилди, қуйидагилар феълнинг маъноларини билдиради: اِسْمُ الْفَاعِلِ (аниқ даража сифатдош) ва اِسْمُ الْمَفْعُولِ (мажхул даража сифатдош) ва الصفة المشبهة (феълдан ясалган сифатлар) ва الْمَصْدَرُ (масдар) ва الظرف (ҳол) ва الجار ва المجرور (олд кўмакчи ва унга тобе бўлиб қаратқич келишигида келувчи сўз) ва бошқалар. «Ўзининг ёнида келган нарсага боғлаш» дейилди, бу дегани исмга, яъни феълнинг маъносини исмга боғлаш дегани, масалан: مررت بزيد – «Мен Зайднинг ёнидан ўтдим», -أنا مارّ بزيد «Мен Зайднинг ёнидан ўтяпман». Олд кўмакчиларни حروف الاضافة деб ҳам номланади. Боиси феълнинг нисбати ёхуд феълнинг маъноси ушбу ҳарфлар ёрдамида ўзидан кейин келган нарса билан алоқадор бўлади. حروف الجر деб номланганига сабаб, феълнинг маъносини ёки

²(FZ.241b).

³(FZ.242b).

феълнинг таъсирини ўзининг ёнидаги нарсага етказди. Олд кўмакчилар куйидагилардир:

مِنْ، و الی و حتی و فی و البَاءُ و اللام و رُبَّ و واوها و واو الْقَسَمِ و تَأْوُهُ و عَن و على و الكاف و مُذُ و مُنْذُ و خَلَا و عَدَا و حَاشَا ."

Жомий ушбу олд кўмакчиларни учга бўлади: ҳарф – ёрдамчи сўзлар маъносида келишини, ҳарф ва исм, шунингдек, ҳарф ва феъл маъносида келишини таъкидлаган. Биринчи турдаги олд кўмакчилар тўққизта бўлиб, уларнинг дастлабкиси مِنْ (...дан) предлогидир, Жомий асарда айтадики:

"فَمِنْ لِلْإِتِّدَاءِ" الغاية و هذا الابتداء اما من المكان نحو سرت من البصرة الى الكوفة او من الزمان نحو صمت من يوم الجمعة و "التَّيِّبِينَ" - ويجيء (من) للتبيين أيضاً أي : لإظهار المقصود من أمر مبهم نحو فَاجْتَنَّبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ و "التَّبْعِيضُ" - علامته وضع بعض نحو اخذت من الدراهم اى بعض الدراهم و "مِنْ" предлоги масофани (жойнинг масофасини) ёки пайтнинг бошланиш ўрнини англатади, масалан: سرت من البصرة الى الكوفة - «Басрадан Куфага бордим» ёки صمت من اليوم الجمعة - «Жума кунидан бошлаб рўза тутдим», ўзидан олдинги сўз билдирган маънони аниқлаш, фарқлаш, мақсадни изҳор этиш, (аниқлик киритиш), яъни ноаниқ бўлган масала нимани англатишини кўрсатиш учун келади, масалан: فَاجْتَنَّبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ - «Бас, бутлардан иборат нажосатдан узоқлашиб четда бўлингиз»⁵ («Хаж» сураси, 30-оят) шунингдек, бутуннинг бир қисмини ажратиш мазмунида (келади), унинг (ўзига хос) белгиси шундаки, مِنْ предлоги ўрнига بعض (баъзи, айрим) сўзи ишлатилиши ҳам мумкин, масалан: اخذت من الدراهم - «Дирҳамларнинг бир қисмини олдим» ёки بعض الدراهم ... - «Дирҳамларнинг баъзисини (олдим)», ортиқча (ортиқ, кўп), зиёд маъноларини англатади, масалан: ما جاءنى مِنْ أَحَدٍ - «Менинг олдимга биттадан кўпи келмади».

Олд кўмакчиларнинг иккинчи тури الى (...га) бўлиб, مِنْ предлогининг тескари маъносини, яъни ҳаракатнинг тугалланган, ниҳояланган мазмунини билдиради. Асарда:

⁴(FZ.242b).

⁵Куръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Б. 335.

"وإلى لِلْإِنْتِهَاءِ" أي : لانتهاه الغاية . ، نحو خرجت إلى السوق "وَبِمَعْنَى مَع قَلِيلًا" كقوله تعالى " ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ " أي : مع أموالكم.⁶

- «إلى» предлоги ниҳояланган ёки масофанинг ниҳоясини англатади, масалан: خرجت إلى السوق – «Бозорга чиқдим». Шунингдек, «إلى» предлоги кам ҳолатларда биргалик мазмунида ҳам келади, масалан: Аллоҳ таолонинг сўзида; " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ " - «Уларнинг молларини ўз молларингизга кўшиб емангиз» («Нисо» сураси 2-оят)⁷.

" حتى كذلك" أي : مثل " إلى " في كونها لانتهاه الغاية, وَتَخْتَصُّ أَي : الظاهر : Жомийга кўра: «حتى» - حتى "بالظاهر" أي : بالاسم ، فلا يقال : حتاه كما يقال إليه لأنها لو دخلت على المضمر.⁸ (…гача) предлоги «إلى» кўмакчиси каби тугаш мазмунини англатади. аниқ кўришиб турган сўз билан ишлатилади, حتاه деб айтиш мумкин эмас, «إلى» эса олмошни ўзига қабул қилиб, «إليه» дейилади». Масалан: - تَحَدَّثْنَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ «Қуёш чиққунча суҳбатлашдик».

Навбатдаги олд кўмакчи «إلى» (...да, ичида) предлогидир:

"و في للظَّرْفِيَّةِ" نحو الماء في الكؤز " وبمعنى على قليلا" كقوله تعالى وَلَا أَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ "و في للظَّرْفِيَّةِ" نحو الماء في الكؤز " وبمعنى على قليلا" كقوله تعالى وَلَا أَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ " (أي : على جدوع النخل).⁹ ифодалайди, масалан: الماء في الكؤز – «Кўза ичидаги сув», баъзи ҳолатларда «إلى» маъносида ҳам келади, масалан: Аллоҳ таолонинг сўзида; وَلَا أَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ – «(Фиръавн) Сизларни хурмо шохларига осурман»¹⁰ («Тоҳа» сураси, 71-оят). Бу оятда «إلى» олд кўмакчиси «إلى» мазмунини ифодалаб келган.

Асарда олд кўмакчиларнинг бешинчи тури «بِ» (билан) предлоги бўлиб, Жомий бу предлогнинг жумлада етти хил мазмунда ифоланиши мумкинлигини шарҳлайди: "و الباء لِلْإِلْتِصَاقِ" اى لِإِفَادَةِ لَصُوقِ (نحو) مررت بزيد و "الِاسْتِعَانَةِ": نحو كتبت بالقلم و "المُصَاحَبَةِ" نحو اشتريت الفرس بصرجه و "المُقَابَلَةِ" نحو بعث هذا بذاك و التَّعْدِيَةِ نحو ذهب بزيد – «ب» - олд кўмакчиси тегишлиликни

⁶(FZ.244b).

⁷Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Б. 77.

⁸(FZ.245a).

⁹(FZ.246a).

¹⁰Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Б. 316.

¹¹(FZ.246b).

билдиради, яъни (бирор нарсага) ёпишган, жуда яқин (маъноси)ни ифодалайди, масалан: مررت بزيد - «Зайднинг ёнидан ўтдим», الإستِعَانَة – яъни ёрдам, кўмак маъносини ифодалайди, масалан: كتبت بالفلم – «Қалам ёрдамида ёздим», المصاحبة - йўлдош (ҳамроҳ) маъносида, масалан: اشتريت الفرس بسرجه – «Отни эгар билан бирга сотиб олдим», المقابلة – бадал, эваз маъносида, масалан: بعث هذا بذاك – «Мен буни анавининг эвазига сотдим», التَّغْيِيَة - ўтимли феъл маъносида, масалан: ذهبت بزيد – «Зайдни ўзим билан олиб бордим», الظرفية – (ўрин ва пайт) ҳол маъносида, масалан: جلست بالمسجد – «Масжидда ўтирдим» яъни «جلست في المسجد» (бу ерда ب – предлоги (...да, ичида) мазмунини ифодалаб келган).

Умуман олганда Абдурахмон Жомий ҳарф сўз туркуми ҳақида муҳим маълумотларни келтириб ўтган ва ҳозирги кунда ҳам баъзи бир фарқларни ҳисобга олмаганда Жомий келтирган ҳарф туркумига оид маълумотлар араб тили грамматикасида қўлланиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдурахмон Жомий «Ал-Фавоиду-з-Зиёиййа» (Шарҳ Кофия). ЎЗР ФА Шарқшунослик институти. Қўлёзма. № 9665. -280 в.
2. Белова А. Г. Синтаксис письменных текстов арабского языка.-М.: Наука, 1985.
2. Гранде Б.М. «Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении» Москва. 1998.
3. Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси.. Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат нашриёти, 1997. I жилд.
4. Носиров О, Юсупов М. “Ан-На’им” арабча-ўзбекчалуғат. Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2003.
5. الشيخ مصطفى غلاييني "جامع الدروس العربية" القاهرة. 2007 م.
6. عبد الله بهاء الدين بن عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله بن عقيل. شرح ابن عقيل علي الفية ابن مالك. مكتبة دار التراث. القاهرة. 2005م.
7. عباس حسن. النحو الوافي. مصر, الجزء الثاني. 1996م.